

BUYUK ADIB, SHOIR, BAXSHI IJODKOR QORAQALPOQ ADABIYOTI NAMOYONDASI

Yaxshiboyeva Nigina Odil qizi

**Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 1-pediatriya va xalq tabobati
fakulteti 1-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337336>

Annotatsiya: Berdaq ijodida o'ziga xosligi, xalqning dardini kuylagan ijodkor, takrorlanmas she'riyati bilan ajralib turuvchi shaxs sifatida adabiyotimizda o'zining beqiyos o'rni bo'lgan shoir she'riyati haqida fikir muloxaza yuritamiz.

Kalit so'zlar: she'r va dostonlari, adibning ustozlari, ijodkorning taxallusi.

Bir narsani bilishimiz kerak: ilmsiz, innovatsiyasiz oldimizga qo'ygan maqsadlarga hech qachon erisha olmaymiz. Prezident Sh.Mirziyoyev

So'zim o'lmas, doim tirik qolaman,

Xalqim bor-ku, yovdan o'chim olaman...

Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdaq

Bugungi XXI-asrda deyarli barcha yoshdagi fuqarolarimiz deyarli har kuni internetdan foydalanishadi, kinofilmlar, musiqalarni tinglaydi, turli ma'lumotlar qidiradi, ijtimoiy tarmoqlar butun hayotimizga tobora chuqur kirib kelmoqda. Ha buning barchasi ayni haqiqat bo'lib bu zamonamizda kitoblar ham avdio va elektron shakilga kirishi zamonamizning talabidan kelib chiqmoqda. Hozirgi kunda internet nima ekanligini bilmaydigan insonni topish juda qiyin. Xuddi shunday bugungi asrimiz insonlari adabiyotimizning zabardast vakillarini kitoblardan o'qishdan ko'ra internetdan tayyor ma'lumotlarni olishni afzal ko'rishmoqda. Butun dunyo bo'ylab minglab, balki millionlab odamlar internetdan hatto televizorga nisbatan ham ko'proq foydalanishini o'tkazilgan tadqiqotlar yaqqol isbotladi. Tarqqiyot ilgarilab borar ekan kelajakda ko'pchilik uchun internet tirikchilik qilish manbaiga aylanib boradi. Shu kabi dolzarb bo'lib turgan muammolarni hal qilishda avvalo zamonga mos tarzda kitobxonlik kechalarini, baxribayt aytishuvlarini ham keng targ'ib qilish millatimizning buyuk adiblari meroslarini o'rganish eng maqbul yo'l hisoblanadi.

Xususan, dunyo adabiyoti va o'zbek adabiyotida o'zgacha uslub va maxorat ila ijod qilgan adib, shoir, baxshi ijodkor qoraqalpoq xalqining buyuk farzandi, xalqparvar, qoraqalpoq adabiyotining asoschisi bo'lgan Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdaq she'riyati va ijodini o'rganamiz.

Berdag qoraqalpoq xalqining mashhur demokrat shoiridir. U XIX asrda yashab ijod etgan. Shoirning asl ismi Berdimurod Qarg'aboy o'g'li bo'lib, Berdaq uning taxallusidir. Qoraqalpoq xalqining mutafakkiri to'g'risida ma'lumotlar kam saqlanib qolgan. Uning tarjimai holi va ijodiga oid ma'lumotlarni, asosan, o'zining asarlarida uchratish mumkin. U Orol dengizining janubida joylashgan Oqqal'a degan joyida dunyoga kelgan. Berdaq o'n yoshligidayoq otasi Qarg'aboy Bo'ronboy o'g'li va onasidan ayrilgach, amakisi Qo'chqorboyning qo'lida tarbiya ko'ra boshlaydi. Berdaq o'n yoshidan ovul maktabida maktabni bitirgandan so'ng o'z bilimini yanada chuqurlashtirish maqsadida o'sha davrda yirik ilm maskani hisoblangan Qoraqum Eshon madrasasida tahsil oldi.

Berdaq ijodini o'rganar ekanmiz uning o'qib izlanish jarayonida o'z xalqining og'ir turmush tarzi bilan tanishib chiqasiz, og'ir vaziyatda turmush tarzida ham o'zini she'riyatdan ayro qilmaganligi, qalam tebratib katta jasorat ko'rsatib qog'ozga yozgani uning ijodida katta to'siqlarga taslim bo'lmaganidan dalolatdir. Berdaq o'zining nochor axvolidan ta'lim olishni qiyinchilikda o'zlashtirishi bugungi zamonamizning barcha ilm talab yoshu-qarilarimizga katta mahorat darslari desak ayni muddadir. Moddiy qiyinchilikda bo'lsada tinimsiz izlanishdan to'xtamasdan ilmga qiziqishini hech narsa bilan to'xtata olmaganligi taxsinga sazovor. U yoshligidan boshlab she'r yozishni mashq qila boshladi. Xalq qo'shiqlari, turli afsonalar, ertaklar, maqol va matallar, dostonlar bilan tanishish, mashhur shoirlarning she'rlaridan bahramand bo'lish Berdaqning badiiy ijodini kamolga yetib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Shunday ekan, Berdaq asta-sekin mashhur shoir va xalqqa tanilgan baxshiga aylana bordi.

Eng muhimi, she'rlariga o'zi kuy bastalab kuylay boshladi. Berdaq diniy va dunyoviy fanlar bilan birga buyuk mutafakkir allomalarimiz bo'lmish Alisher Navoiy, Abdurahmon Fuzuliy, Abdulqodir Bedil, Fariduddin Attor, Maxtumquli, So'fi Olloyor singari sharqning yirik adabiyot vakillari hayoti va ijodini astoydil o'qib o'rganib olgan. Berdaqning ijodini o'rganish XIX asrda va hozir ham qiziqarli va mazmunlidir. Berdaq ijodini o'rganishda Mirtemir tarjimalari nihoyatda katta o'rin tutadi. O'tgan asr mobaynida Berdaq ijodini o'rganish hamda nomini abadiylashtirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi.

Berdaqning she'r va dostonlari xalq ommasining turmushini xolisona va haqqoniy tasvirlab berish bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Xiva xonligi va Chor Rassiyasi hukmronligi davrida oddiy xalqqa nisbatan o'tkazilgan zulm-zo'rliklar shoirning bir qator she'rlarida ochiq tasvirlab berilgan. Shuning uchun u o'z zamonasidagi adolatsizlikdan, xon gumashtalaridan, soliq yig'uvchilardan, miroblarning o'zboshimchaligidan, zolimligidan norozi bo'ladi. O'z zamonasidagi insonlar qancha mexnat qilmasin, muhtojlikdan chiqolmasligidan zorlanib quyidagi misralarni bitgan:

Chaqqon odim tashlab, mehnat qilmasang,

Kun ko'rmoqlik qiyin bo'ldi bu zamon.

Maqsadingga o'ylab-o'ylab yetmasang,

Qiyin bo'ldi kun ko'rmoqlik bu zamon.

Berdaq qoraqalpoq xalqining mashhur shoiri va baxshisi bo'lgan asl farzandidir. Qoraqalpog'istondagi ko'pgina maktablar, ko'chalar, kinoteatrlar, kutubxonalar shoirning nomiga qo'yilgani barchamizga ma'lum. Shuningdek, Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat mukofoti ta'xis etilgan. Bu mukofot badiiy adabiyot, san'at va me'morchilik sohasidagi eng yaxshi ishlarga beriladi.

Berdaqning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan adabiy, ijtimoiy-siyosiy va falsafiy g'oyalari hozirgi mustaqillik davrida ham o'z tarbiyaviy ahamiyatini saqlab qolmoqda. O'zining o'chmas she'riyati bilan qalblarni zabt etib kelayotgan shoir Berdaq mangu barhayotdir. Biz kabi yoshlar Berdaq singari buyuk xalqparvar shoirlar allomalar hayotini o'rganib o'z tengdoshlarimizga targ'ib qilishdan aslo charchamaymiz.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlashimiz o'rinliki adib ijodi ko'plab ijodkorlar ijodidan tubdan farq qiladi. Uning ijodida faqat makon va zamonga bog'liq bo'lgan tarixga oid ma'lumotlar ham uchratishimiz tabiiy chunkiy adib o'z zamonasining barcha muammolarini xolisona tarzda baholab qolmasdan balki shu muammolarni boshida turgan beklar, bazi din

peshvolarining ham xatti-harakatlariga munosabat bildirgan. Bugungi asrimizda ko'plab muammolar yechimi xaqida ko'plab takliflar berilmoqda, biz ham shu an'anaga muvofiq taklif sifatida adabiyotimizni, tariximizni o'rganishimiz barcha muammolarga yechim berib qolmasdan xulosa olish va yangi rejalarni tuzishimizga katta turtki bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston SSR fanlar akademiyasi X.S.Sulaymonov nomidagi qo'lyozmalar instituti "BERDAQ SHE'RIYATIDAN" Mirtemir tarjimai 1978 yil.
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Berdaq>
3. Ma'naviyat yulduzlari. (*Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent. 1999*) kitobidan olindi.
4. Berdaq she'rlari Mirtemir tarjimai.
5. www.ziyouz.com
6. www.adabiyot.uz
7. www.tarix.uz